

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЗНЕСПОСОБНЫХ ЭХИНОКОККОВЫХ КИСТ

**Макмудов Бегзод
Абдуразакова Азизабону
Шодикулова Шахризода**

Научный руководитель: Мирзаев Ризамат Зиёдуллаевич
Самаркандский Государственный Медицинский Университет
Узбекистан. Самарканд.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14405580>

Цель: изучить и установить морфологические и микробиологические изменения у жизнеспособных эхинококковых кист и степень заражения их микроорганизмами в капсуле. Гистологически взаимосвязать проницаемости хитиновых капсул эхинококков микроорганизмами.

Материалы и методы исследования: Паразитологическим, микробиологическими гистологическим исследованиям подвергнуты *Echinococcus veterinorum* от 19 больных, *Echinococcus hominis* - от 16-ти больных, *Echinococcus acerphalocysticus* от 22-ти. Всего изучены 57 жизнеспособных эхинококков. Хитиновая оболочка эхинококков от 45-ти больных была полупрозрачная, белесоватая, эластичная и легко отторгалась на всем своем протяжении от стенок окружающей капсулы носителя. **Результаты:** от 12-ти больных хитиновая оболочка эхинококков была полупрозрачная, эластичная и легко отторгалась на всем протяжении от стенок окружающей капсулы носителя. Паразиты от 3-х больных имели такой же внешний вид, но местами срослись со стенками окружающей их капсулы и имели сероватый оттенок. Вокруг всех жизнеспособных эхинококковых пузырей сформировалась капсула, как проявление местной тканевой реакции со стороны организма носителя. Строение её имели свои особенности: у 19-ти кист она оказалась однослойной, у 73-х двухслойной, у 4-х - трехслойной. Под однослойным строением мы подразумеваем наличие некротического слоя толщиной до 2мм с частичной его организацией соединительной тканью и гиалиновым превращением или наличие фиброзного слоя толщиной от 1 до 1,5 мм также с выраженным гиалинозом. Под двухслойным строением капсулы подразумеваем: 1 - образована некротическим и грануляционным слоями с общей толщиной 1 мм, 2 - некротическим и фиброзным слоями с общей толщиной 3 мм, 3 - фиброзным и грануляционными слоями без признаков

некротической реакции тканей общей толщиной до 1,5 мм. Установлено, что при отсутствии некротической реакции тканей, гиалиноз фиброзного слоя выражен особенно четко. По нашим данным, трехслойная капсула состояла из внутреннего слоя, прилежащего непосредственно к оболочке паразита и состоящего из бесструктурной некротической массы. Второй грануляционный слой состоит из эпителиальных, лимфоидных клеток и фибробластов и переходит в третий фиброзный слой. Общая толщина всех трех слоев - до 2,5 мм. В капсуле 29 жизнеспособных эхинококков обнаружилась гигантоклеточная реакция. Выявлено несколько вариантов расположения гигантских клеток: 1 - размещение рассеяно на границе с оболочками паразита, 2 в виде гнездных скоплений, 3 - в виде частокола, 4 - гигантоклеточная реакция сопутствовала явлениям гиалиноза.

Выводы: структурные изменения, возникающие вокруг жизнеспособного эхинококкового пузыря, не ограничиваются образованием капсулы, но и не распространяются на прилегающие к ней ткани. У жизнеспособных эхинококков редко выявляются микроорганизмы: стафилококки (2 кист из 57), простейшие саркоспоридии

Литература:

Азимова, А. А., Абдухоликов, С. Х., &Бозоров, Х. М. (2023). ОСЛОЖНЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19. ББК 5я431 М42 Печатается по решению Редакционно-издательского совета Государственного гуманитарно-технологического университета, 18. АЗИМОВА, А. А., &МАЛИКОВ, Д. И. (2022). ПОВРЕЖДЕНИИ МЯГКОТКАНЫХ СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Воронежский государственный медицинский университет имени НН Бурденко, 11(2), 10-13. Азимова, А. А., Маликов, Д. И., &Шайкулов, Х. Ш. (2021). МОНИТИРОИНГ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЕПСИСА ЗА. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 48. Азимова, А. А., &Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1). Азимова, А. А., &Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1). Супхонов, У. У., Файзиев, Х.

Ф., Азимова, А. А., & Абдурахмонов, Д. Ш. (2024). СУЩЕСТВУЮТ
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛИПОСАКЦИИ, КОТОРЫЕ УСПЕШНО
ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ ТЕЛА. NAZARIY VA AMALIY
FANLARDAGI USTUVOR ISLOHOTLAR VA ZAMONAVIY TA'LIMNING
INNOVATSION YO'NALISHLARI, 1(2), 18-22.

